

LUIS FORTE NETTO, FRANCISCO MOREIRA E JOSÉ MARIA GANDOLFI: três projetos de prédios escolares por dois escritórios de arquitetura paulistanos do início da década de 1960

Seção temática: A cidade assume o moderno

Autor: André Augusto de Almeida Alves

Formação: Arquiteto e Urbanista

Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas

Professor Assistente do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá

Endereço: Rua Visconde de Nassau, 279 ap. 1402

Zona 7

87020-030 Maringá Pr.

tel/fax (44) 3224 9808

aaaalves@uem.br

Resumo

O artigo trata de três projetos de prédios escolares projetados para o IPESP – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – pelos escritórios de Luis Forte Netto, Francisco Moreira e José Maria Gandolfi nos primeiros meses de 1962. Luis Forte Netto gradua-se na Universidade Mackenzie, em São Paulo, iniciando atividade profissional em escritório próprio em 1958 e transferindo-se para Curitiba por ocasião da vitória no concurso para o Clube de Campo Santa Mônica, em 1962. É de fevereiro de 1962 o projeto para o Ginásio de Vila Arens em Jundiaí, elaborado com o curitibano Francisco Moreira no escritório então instalado na sala 13 do número 1333 da Av. São João, em São Paulo. Luis Forte Netto e Francisco Moreira são acompanhados em sua mudança para a capital paranaense pelo colega de faculdade José Maria Gandolfi, e associam-se no escritório Forte/Gandolfi. São deste último arquiteto os projetos do Grupo Escolar de Pedreira, elaborado em janeiro de 1962, e do Grupo Escolar de Guapiaçu, elaborado em abril deste mesmo ano, no escritório localizado no segundo andar da Rua Major Sertório 110.

Os projetos são apresentados através de fac-símiles em alta resolução de suas pranchas originais, e levantamentos fotográficos recentes, acompanhados de uma revisão dos textos referenciais dedicados a seus autores e observações acerca de aspectos relevantes da produção em tela. Destacam-se desde esta primeira abordagem questões relativas à metodologia projetual, bem como questões espaciais, plásticas e construtivas pertinentes à leitura histórica dessa arquitetura, e à sua preservação.

Palavras chave: arquitetura escolar; arquitetura moderna; São Paulo; IPESP; Carvalho Pinto

Introdução

Fruto de estudos atualmente realizados no âmbito do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, área de concentração Fundamentos e História da Arquitetura e Urbanismo sob orientação da Profa. Dra. Maria Lucia Caira Gitahy, o presente artigo insere-se no projeto de pesquisa intitulado *Arquitetura escolar em São Paulo 1957- 1965: o IPESP e os arquitetos modernos paulistas*. Sumariamente, tal projeto tem por objetivo efetuar uma leitura histórica da produção de prédios escolares promovida pelo IPESP – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – do ponto de vista do debate instaurado no meio arquitetônico entre o segundo pós-guerra e o fim da década de 1960, e do ponto de vista da produção social desta mesma arquitetura, atentando para a identificação dos diferentes agentes sociais nela envolvidos e a compreensão de sua forma de atuação, visando a superação da abordagem da relação entre *arquitetura e sociedade* do ponto de vista da mera contextualização, em favor da recuperação da intensa interação por eles estabelecida no período.

A consulta a arquivos de órgãos públicos, invertendo a abordagem baseada na eleição apriorística de personagens e eventos notáveis, permite o levantamento de dados como os aqui apresentados, e constitui um dos passos necessários para a construção de uma matriz explicativa que incorpore extensos setores da arquitetura paulista do período, cuja atuação, especialmente no campo da arquitetura escolar, ainda não recebeu tratamento adequado pela historiografia – o que gera conseqüências do ponto de vista do patrimônio histórico, artístico e cultural.

Lançando luz sobre toda uma produção arquitetônica paulista, o trabalho alcança a produção de Luiz Forte Netto, Francisco Moreira e José Maria Gandolfi, arquitetos graduados pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1958 e que a partir de 1962 desenvolvem atuação profissional em Curitiba, Paraná. Uma história que já é há muito objeto de atenção de estudiosos, sendo aqui recuperada, e para a qual este artigo procura contribuir, através do registro de três projetos elaborados ainda em território paulista.

1. Revisão historiográfica

Xavier (1985: IX) diagnostica a necessidade de catalogação, sistematização e difusão da arquitetura moderna paranaense, dado o conhecimento acerca desta produção ter-se dado mais pela participação de arquitetos em concursos de projetos de âmbito nacional que pela publicação de projetos contratados e edificados por clientes locais e, ainda que ao tratar da *Arquitetura Moderna em Curitiba* (1985) afirme que “não pretende esta publicação se constituir num trabalho crítico sobre a produção selecionada, mas em instrumento, se possível valioso, para tal fim”, deve-se atentar para o fato de que a seleção das 120 obras em si já é portadora de um importante aporte metodológico que deve ser mais profundamente compreendido pelo pesquisador que se

dedique ao tema. Defrontando logo de início conceitos como o de arquitetura moderna, bem como as categorias de obra acadêmica e obra precursora, este, que é um dos trabalhos pioneiros sobre a arquitetura moderna curitibana¹, atenta para a importância da contribuição de Frederico Kirchgässner, seguida, ainda no “período precursor” (Xavier, 1985: XI) dos edifícios projetados por Vilanova Artigas na década de 1940 e a atuação de arquitetos paulistas, e de forma ainda mais intensa, de arquitetos cariocas na cidade, na década de 1950. Período este que culmina no Centro Cívico Estadual, de David Xavier de Azambuja, Olavo Redig de Campos, Flávio Amílcar Regis e Sérgio Rodrigues.

Após narrar a trajetória da concepção e construção do Teatro Guaíra (1948), de Rubens Meister, chega-se à chamada “fase de transformação” (Xavier, 1985: XIV), marcada, a exemplo do que ocorre em São Paulo com a Faculdade de Arquitetura Mackenzie e a FAUUSP – segundo setores da historiografia da arquitetura moderna paulista –, pela imigração de profissionais e pela criação do primeiro curso de arquitetura da capital paranaense, o da UFPR, em 1961². Para compor o seu corpo docente afluem à cidade profissionais que, juntamente com os quadros localmente formados, abrirão frentes de atuação profissional “tanto na esfera pública como em escritórios particulares” (1985: XIV)³.

É aqui, entre os arquitetos “recém-chegados” à cidade, que aparece Luiz Forte Netto, cuja parceria com José Maria Gandolfi é logo destacada no que se refere ao notável desempenho de um grupo de profissionais atuantes em Curitiba, nos concursos de arquitetura que marcam os anos posteriores à inauguração de Brasília. Assim, ainda segundo Xavier (1985: XVI),

¹ Tal qualificação não é fruto de observações pessoais, mas sim da leitura de autores como Duqueque (2001: 39), para quem, à época da redação do referido trabalho, “Em Curitiba, havia apenas um par de trabalhos sobre a arquitetura da urbe que podiam servir como escora confiável para o período que se propôs estudar: *Arquitetura Moderna em Curitiba*, de Alberto Xavier (de 1985, a primeira sistematização publicada de um conjunto de obras importantes da arquitetura de Curitiba) e a dissertação *Introdução do Ideário Modernista em Curitiba*, de Luís Salvador Gnoato (de 1997)”. Deve-se incluir ainda a tese de doutorado deste último autor (2001), bem como o trabalho de outros pesquisadores.

² Lemos (1983: 853; 1979: 153) afirma que “O quadro conservador da arquitetura paulista passou a alterar-se a partir da segunda metade dos anos 40 devido a duas ocorrências fundamentais: a vinda, entre 1939 e 1948, de um grande número de estrangeiros trazidos pelos percalços da Segunda Guerra e a fundação das primeiras faculdades de arquitetura... Somente a partir daí podemos dizer tenha nascido um pensamento coletivo voltado para a modernidade, com um defasamento de mais de dez anos em relação ao Rio”. Segundo Bardi (1976: 92), “Após a Segunda Grande Guerra, a arquitetura paulista começou a tomar novos rumos. A presença de um grande número de profissionais estrangeiros, obrigados a deixar seus países em consequência da guerra, exerceu indiscutível influência sobre esse processo de renovação... A fundação das faculdades de arquitetura de São Paulo, nos meados da década de 40, permitiu que surgissem novos profissionais, animados pelo mesmo espírito de modernidade”. Segawa (1997: 130-4), por sua vez, lança um olhar abrangente e relaciona as abundantes revistas de arquitetura, a “disseminação do ensino da arquitetura” através dos cursos e faculdades de arquitetura criados em vários estados entre as décadas de 1940 e 1960 e os “arquitetos peregrinos, nômades e migrantes” à “disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país”. Ainda que inclua novos fatores e atores no processo em questão, a contribuição dos “arquitetos estrangeiros” é circunscrita à termos de interação entre a cultura local e a estrangeira, e a produção de arquitetos como Bratke e Levi continua delimitada dentro de “caminhos paralelos”.

³ Neste ponto, a narrativa afasta-se da suposta dicotomia São Paulo-cliente privado/ Rio de Janeiro-iniciativa estatal.

Este ciclo importante para a arquitetura do Estado teve início através da dupla paulista Forte-Gandolfi, cujo escritório surgiu basicamente em função do concurso para o Clube Santa Mônica, realizado em 1962.

Hugo Segawa (1997: 133, 152) demarca a forte presença de arquitetos de São Paulo, incluindo-se Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi, no ensino de arquitetura em Curitiba, bem como sua influência na arquitetura da cidade. Tais aspectos serão aprofundados por autores como Gnoato (1997, 2002) e Duqueque (2001).

Numa reconstrução histórica em que se debruça sobre aspectos da fundação e da evolução urbana, dos construtores da cidade e dos planos para ela elaborados, Gnoato (1997: 50, 61) mostra como “a década de 1960 marca uma inflexão na Arquitetura da Cidade, com a criação do Curso Arquitetura e Urbanismo da UFPR e a discussão do Plano Serete-IPPUC”. Preocupando-se em fornecer sempre dados biográficos dos agentes citados, descreve a formação de Forte Netto, bem como a sua atuação enquanto primeiro presidente do IAB Pr, quando de sua criação em 1962; na Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – APPUC –, posteriormente transformada em Instituto – IPPUC –; na Universidade Federal do Paraná – UFPR –, exercendo papel de liderança juntamente com os também paulistas Roberto Luiz Gandolfi e, mais tarde, Joel Ramalho Jr⁴ e, finalmente, na criação do curso de arquitetura da PUC Pr, com Marcos Prado, em 1975.

Gnoato ainda conta como, a partir da iniciativa de Francisco Moreira, colega paranaense de turma de Luiz Forte Netto no Mackenzie, a participação e a vitória no concurso da sede do Clube Santa Mônica motiva a transferência da equipe, composta ainda por José Maria Gandolfi e Roberto Gandolfi, para Curitiba, em 1962. Duqueque (2001: 225) destaca como o prestígio da arquitetura brasileira nestes anos marcados pela construção e inauguração de Brasília reflete-se na realização desse concurso “em que só podiam concorrer arquitetos diplomados”, visando atrair novos sócios. Duqueque, no entanto, situa a transferência de Forte Netto para Curitiba de 1961, data anterior a dos projetos de prédios escolares aqui apresentados, de forma que tais dados merecem ser confirmados.

A importância da criação do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR enquanto aglutinadora cultural é reafirmada por Gnoato (2002: 1) em sua tese de doutorado, na qual parte do estudo das transformações ocorridas no âmbito da arquitetura do segundo pós-guerra, e da recuperação da experiência moderna brasileira de 1960 até meados da década de 1980, para analisar a “Formação e a atuação de uma geração de arquitetos em Curitiba” a partir da década de 1960 e

⁴ O autor esclarece que “O arquiteto José Maria Gandolfi, fazia parte deste grupo, mas não ministrava aulas” (Gnoato, 1997: 62), cita arquitetos de outros estados que faziam parte dos quadros da instituição e, finalmente, arquitetos graduados pela UFPR que passam a ela pertencer.

as “Intervenções urbanas em Curitiba, a configuração de uma cidade”, títulos dos dois últimos capítulos de sua tese. Em que pese tal importância, em sua tese o autor explica como o cenário favorável à prática profissional vigente em Curitiba no início da década de 1960 gerava “a falsa idéia de que a arquitetura somente passou a ser praticada, com qualidade, depois do início do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR” (2002: 65). Duqueque (2001: 215, 225) aprofunda a análise da questão, de modo a confirmar o caráter agregador e disseminador de conhecimento da universidade, assinalando os demais fatores que convergem para a configuração de tal ambiente favorável, nesses anos:

A arquitetura brasileira derivada dos ensinamentos de Corbusier, Niemeyer, Lúcio Costa et alli. era reconhecida pelo gosto curitibano; entre os profissionais de Curitiba, criticavam-se as concepções dos cariocas e aceitavam-se as idéias paulistas; a atuação do arquiteto estava valorizada, ao menos entre a elite que dirigia a cidade; o Estado transformou-se em planejador e, para ampliar sua atuação, carecia de profissionais ligados à área de planejamento; depois de 1964, estes profissionais tornaram-se fundamentais para angariar as benesses da nova configuração política do país; o planejamento urbano passou a ser bancado pelo governo do Estado; por derradeiro, razões estratégicas resultaram no incentivo oficial e legal ao uso do concreto⁵.

Não obstante, no que se refere às referências arquitetônicas, Gnoato (2002: 67) diagnostica, após discorrer sobre a produção dos engenheiros e arquitetos de diferentes gerações – alguns dos quais precocemente falecidos, que

Os professores e recém-formados na UFPR, sofreram influência principalmente da emergente Escola Paulista. Os paranaenses realizaram então uma arquitetura de expressão exuberante, cuja criatividade das propostas plásticas e espaciais, faziam crer que a arquitetura praticada até então estava ultrapassada.

Segundo o autor (2002: 83), no caso do projeto do concurso do Santa Mônica Clube de Campo tais referências são claras:

⁵ Duqueque (2001: 222) refere-se ao PLADEP – Comissão de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Paraná – que toma força com a eleição de Ney Braga em 1961 e cujas necessidades de recursos humanos reflete-se na criação do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR neste mesmo ano. Cria-se a CODEPAR – Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná – depois BADEP – Banco de Desenvolvimento Econômico do Paraná – que administra o Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE. A CODEPAR fixou quatro faixas de prioridade, de forma que o cimento estava na faixa de prioridade máxima, as madeiras na de incentivos excepcionais e as pedreiras e olarias na de incentivo nulo. O concreto permitiria a construção de hidrelétricas e outras obras de infraestrutura, e assim, o seu uso extensivo e aparente tornou-se justificável, tendo em vista o domínio e desenvolvimento tecnológico, de modo que “os primeiros a se beneficiarem com estes incentivos seriam os arquitetos contratados como professores do curso de arquitetura da UFPR, que vinham de centros que se encontravam num estágio técnico mais avançado”.

Neste projeto é evidente a influência das obras que se realizavam em São Paulo, na utilização de grandes pórticos em concreto armado, como no Ginásio de Itanhaém, de Artigas (1959).

Luiz Forte Netto, juntamente com os colegas José Maria e Roberto Luiz Gandolfi e Joel Ramalho, continuam sendo personagens dos mais importantes no ambiente arquitetônico descrito, de forma que “o escritório Forte-Gandolfi era um dos mais ativos, a sua influência no modo de pensar arquitetura foi a mais acentuada” (2002: 79). Mais a frente, Gnoato (2002: 83) reafirma que

A liderança de Forte Netto, como professor da UFPR, bem como responsável pelos projetos em seu escritório, que recebeu sócios temporários e inúmeros estagiários, ‘forjou’ a concepção de arquitetura de seus contemporâneos.

Tais questões não passarão despercebidas por Irã Taborda Duqueque. Já na introdução ao seu trabalho discorre sobre questões metodológicas importantes, definindo a busca do entendimento do papel da arquitetura no processo de afirmação cultural, política e econômica de Curitiba a partir de um quadro de referências simbólicas constituído basicamente pelo conceito de “paranismo” e as transformações por ele sofridas. Mais ainda, não deixa de atentar para os perigos de certos vícios historiográficos, bem como das extensas descrições de obras; explicita as bases documentais utilizadas, fornecendo argumentos para justificar a ausência de um bom número de projetos institucionais elaborados ao longo da década de 1970. Finalmente, ao reconstruir a trajetória percorrida por conceitos como o de civilização, descrever a banalização do uso do termo “moderno” – a ponto de ser substituído por “funcional” – e constatar a efemeridade da sensação de auto-afirmação experimentada pelos curitibanos em diversos momentos até 1960 (Duqueque, 2001: 160, 187, 213) deixa claro as relações de coexistência estabelecidas entre mutação e permanência na história, indicadas no título de seu trabalho.

Em seus capítulos iniciais este autor aprofunda o significado da obra de Frederico Kirchgässner analisando-a a partir das experiências do Velho Mundo, coloca as casas da década de 1940 de Vilanova Artigas ao lado daquelas de Ayrton Cornelsen, e efetua a análise dos complexos fenômenos ligados ao *art déco*. A leitura do capítulo “Os arquitetos invadem Curitiba” (2001: 213-38) continua fornecendo novos subsídios para a compreensão da produção da década de 1960. Traça a diferença entre arquitetura residencial dos engenheiros-arquitetos atuantes na década de 1950, baseada simplicidade formal e na organização das plantas, e a dos arquitetos paulistas, que exploram volumes e espaços mais complexos, a partir da maior liberdade proporcionada pela estrutura apoiada em poucos pontos: “as plantas dos projetos passaram a interagir com os cortes” (Duqueque, 2001: 230). Novidade que seria realçada pela parca divulgação de experiências de arquitetura residencial de Elgson Ribeiro Gomes e Ayrton Cornelsen, e o relegamento das casas

de Artigas à categoria de “precursoras”. Mais uma vez, após tratar da retração ocorrida no âmbito da divulgação das obras públicas da década de 1970, por parte dos militares:

Essa foi a única conjuntura desfavorável aos arquitetos graduados no Mackenzie e migrados para Curitiba. No mais, cada um dos arquitetos poderia proclamar Veni, vidi, vici, sem temor de ser contestado pelo entorno curitibano. O Paraná necessitava de profissionais aptos ao planejamento físico e urbano. A elite curitibana desejava arquitetos para atualizar-se acerca dos avanços construtivos. As estratégias adotadas pelo governo do Paraná, via CODEPAR, baratearam e alastraram o uso do concreto armado. O choque de volumes e o detalhamento das superfícies resultaram num aspecto inédito entre as construções e Curitiba. Os projetos criados a partir de raciocínios em três dimensões resultaram em espaços inéditos entre as construções da urbe.

Para completar, a chegada desses arquitetos coincidiu com os primórdios do curso de arquitetura da UFPR. Na seqüência, o próprio curso de confundiria com os paulistas, quando estes assumiram a direção.

(Duqueque, 2001: 232).

Finalmente, deve-se atentar para certas especificidades da experiência desses arquitetos paulistas em Curitiba, e seus discípulos. Em primeiro lugar, Duqueque (2001: 232) encontra elementos tipicamente curitibanos em obras consideradas tão marcantes como a residência Mario Petrelli, entre as quais o telhado de duas águas, incluindo “dados da arquitetura paranaense, que fora atualizada em São Paulo”, por Vilanova Artigas, na Casa Baeta (1956), num novo “lance paranista”. Em segundo lugar, cabe destacar a exclusão de elementos filosófico-políticos, em prol de uma visão de arquitetura focada no projeto da edificação. Gnoato (2002: 80) assim define a postura dos arquitetos curitibanos:

As discussões sobre arquitetura restringiam-se aos seus aspectos intrínsecos, não havendo relação de posturas projetuais com questões político ideológicas, como ocorria, principalmente, em São Paulo. Os anos 1970 foram anos pragmáticos, de modo que em Curitiba o debate ideológico foi ainda mais restrito que no âmbito nacional.

A ênfase do curso da UFPR era o projeto, cujo destino final seria a materialização da obra. A execução de uma obra de arquitetura não significava uma proposta de mudança da sociedade.

Duqueque (2001: 217) afirma que “os arquitetos chegados a Curitiba se definiam como pragmáticos, técnicos, apolíticos e outros adjetivos que os aclimatavam aos engenheiros-arquitetos precedentes”. É certo que as questões em jogo suplantavam qualificações como essas. De qualquer forma, se os paralelos formais são fortes, em tal diversidade de posturas

encontram-se divergncias conceituais significativas entre a arquitetura de So Paulo e a de Curitiba.

No que se refere ao objeto do presente artigo, porm, destaca-se a unanimidade com que  avaliada a importncia da contribuio de Luis Forte Netto e Jos Maria Gandolfi para a arquitetura curitibana.

2. A produo do IPESP

A Constituo paulista de 1891 reorganizava a estrutura administrativa do estado, que passava a materializar-se na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Interior e Instruo Pblica, na Secretaria de Justia e Segurana Pblica e na Secretaria de Agricultura, Comrcio e Obras Pblicas. A cargo da ltima ficava a produo de edifcios pblicos, atravs da SOP – Superintndncia de Obras Pblicas –, depois tornada DOP – Diretoria de Obras Pblicas. Em 1927, quando esta pasta  subdividida na Secretaria da Agricultura, Indstria e Comrcio e na Secretaria de Viao e Obras Pblicas,  criada a Seo de Arquitetura da DOP, que passa a responder, por longo tempo, pelos projetos das obras pblicas do estado.

Ao longo de sua existncia, at a criao da Conesp em 1976, alguns rgos dividem, episodicamente, a atribuio de promoo de construo de prdios escolares com a DOP: a Comisso Permanente de Edifcios Escolares (1936), a Comisso Executiva do Convnio Escolar (1948 – 1954) e a Comisso Municipal de Construo Escolares (1954 – 1959), que visam prover as sempre grandes necessidades da capital. O IPESP – Instituto de Previdncia do Estado de So Paulo – inicia a atividade de construo de prdios para os servios pblicos – escolas, fruns, delegacias, casas da lavoura, unidades de sade, entre outros – em 1957, ainda quando Jnio Quadros encontrava-se  frente do governo do Estado. Em 1959, o sucessor de Jnio Quadros, o seu Secretrio de Finanas Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, institui o Grupo de Planejamento, responsvel pela elaborao do PLADI – Plano de Ao do Governo – que levanta o quadro de necessidades de infraestrutura que demandavam atendimento urgente, tendo em vista o desenvolvimento econmico do Estado, atravs do incremento da industrializao. O FECE – Fundo Estadual de Construo Escolares – criado pela Lei Estadual 5444 de 17/11/1959 e regulamentado pelo Decreto 36799 de 21/06/1960,  fruto do PLADI, e passa a desempenhar as atribuio de “Elaborar, desenvolver e custear o programa de construo, ampliao e equipamento de prdios destinados s Escolas Pblicas Estaduais de ensino primrio e mdio”, sendo que a elaborao de projetos e o gerenciamento da construo dos prdios do Estado permanecem a cargo da DOP e do IPESP at 1965. Em 1966, a DOP passa a dividir estas funo com o FECE, no que se refere a prdios escolares.

Até o início de 1959, o IPESP promove a construção de 51 grupos escolares e 24 ginásios, totalizando 75 prédios (FECE 1963: 17), utilizando projetos padronizados de autoria dos quadros da DOP. Entendimentos feitos entre governo do Estado e IAB SP permitem que durante a gestão Carvalho Pinto (1959 – 1962) as escolas e demais edifícios institucionais sejam construídos a partir de projetos elaborados caso a caso pelos arquitetos paulistas atuantes na iniciativa privada.

Concentrando-se sobre a arquitetura escolar desses escritórios privados, Ferreira e Mello (2006), a partir do acervo do Arquivo Técnico da FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação – e da CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços – catalogam 165 projetos arquitetônicos, entre obras construídas (147), construídas com outros projetos (16), construídas com outros projetos e já demolidas (1) e projetos não construídos (1).

Consulta efetuada ao Arquivo Técnico da FDE durante o mês de fevereiro de 2006 resultou no levantamento e registro fotográfico de 211 projetos, dos quais 64 não constavam na referida publicação⁶. Destes, 12 possuíam o código de identificação completo⁷, ao contrário dos outros 52 projetos, dos quais se sabiam apenas a região administrativa e o município em que se localizam, este último dado sendo normalmente incluído nos carimbos dos projetos⁸. Nenhum dos projetos possui dados de situação do projeto – nome do loteamento, zona, quadra e lote – de forma que a identificação destes projetos teve de ser efetuada a partir da comparação dos nomes das ruas circunvizinhas ao lote com os endereços da totalidade dos estabelecimentos de ensino de cada município. Cerca de 8 projetos foram identificados por esse método, uma vez que muitas vezes a planta de locação dos projetos não forneciam o nome das ruas adjacentes, e quando forneciam, constavam de nomes provisórios em loteamentos recentes – rua 1, rua A, etc. Passou-se então à utilização de bases de dados cartográficos disponíveis na internet – notadamente guias de ruas, cuja consulta era sempre associada visualização do local através do *Google Earth*, quando este disponibilizava imagens de satélite de alta resolução. Assim, comparava-se as plantas de locação e de cobertura dos projetos às imagens de alta resolução. Confirmou-se assim a identificação dos 8 projetos anteriormente citados, e identificou-se com segurança mais 7 projetos, restando nesta etapa dos estudos, 36 projetos por identificar, conforme tabelas:

⁶ Não se inclui nos cálculos 8 projetos de autoria da Assessoria Técnica do IPESP e da Seção de Obras do Interior da Divisão de Engenharia do IPESP, que adaptam ou reduzem projetos de autoria de escritórios privados.

⁷ A Conesp – Companhia Estadual de Construções Escolares – adotou um código composto de 7 algarismos que identifica os estabelecimentos de ensino público do Estado. Tais algarismos definem, em ordem: (XX) a região administrativa; (XX) a cidade; (X) a localização – urbana, rural ou distrital – e, ao mesmo tempo, a natureza do órgão que promoveu sua construção – federal, estadual ou particular; (XX) o número da escola.

⁸ Acrescenta-se que os nomes atuais das escolas não correspondem aos nomes originais, e muito menos aos títulos constantes nos carimbos dos projetos.

Tabela 1

Projetos de prédios escolares codificados, contratados a escritórios privados de arquitetura pelo IPESP entre 1959 e 1962, não incluídos em Ferreira e Mello (2006)

CÓDIGO					TÍTULO DO PROJETO	LOCALIZAÇÃO	AUTOR
CO	01	02	1	02	Grupo Escolar Raposo Tavares	Barueri	Nestor Lindenberg
NV	01	13	1	03 b	Grupo Escolar de F. da Rocha	Franco da Rocha	Ariosto Mila e João Cacciola
NV	01	22	1	01	Grupo Escolar de Mauá	Mauá	Júlio José Franco Neves
NV	02	24	7	02	Grupo Escolar	Musácea	Walter S. Kneese
NV	03	25	1	03	Ginásio de Cachoeira Paulista	Cachoeira Paulista	Alberto D. M. Andrade
NV	04	31	1	05	G. E. Itapetininga Tipo I	Itapetininga	Noel S. Marinho
CO	05	19	1	02	Grupo Escolar de Paulínia	Paulínia	Hoover Américo Sampaio
CO	05	41	1	09	Escola Primária Tipo II	Araras	Lucjan Korngold e Abelardo Gomes de Abreu
NV	05	42	4	02	Grupo Escolar de Conchal	Conchal	Jorge Zalzuspin
OP*	05	84	1	10 a	Escola Jundiáí I.P.E.S.P.	Jundiáí	Plínio Croce e Roberto Aflalo
NV	09	18	1	02	G. E. de Guararapes	Guararapes	Léo Grossman
NV	10	46	1	01	Ginásio Estadual	Flórida Paulista	Majer Botkowski

* Este prédio foi construído de acordo com segundo projeto dos mesmos arquitetos, publicado pelas autoras.

Título do projeto, localização e autor conforme notação do carimbo dos projetos.

CO: projeto construído; NV: não verificável; OP: prédio construído com outro projeto.

Tabela 2

Projetos de prédios escolares não codificados, contratados a escritórios privados de arquitetura pelo IPESP entre 1959 e 1962, não incluídos em Ferreira e Mello (2006)*

CÓDIGO					TÍTULO DO PROJETO	LOCALIZAÇÃO	AUTOR
CO	01	22	1	10	Grupo Escolar Jardim Mauá	Mauá	Jorge Nomura
NI	01	23	X	XX a	Grupo Escolar	Mogi das Cruzes	Ney Marcondes
NI	01	23	X	XX b	G. E. Mogi das Cruzes	Mogi das Cruzes	Gilberto Junqueira Caldas
CO	01	30	1	01	ESI	Santa Isabel	Jon Maitrejean
CO	01	34	1	01	Grupo Escolar em São Caetano	São Caetano do Sul	Rubens Carneiro Vianna
NI	01	34	X	XX b	Grupo Escolar São Caetano	São Caetano do Sul	Alberto Botti
NI**	02	20	X	XX	Ginásio	Eldorado Paulista	Pedro Paulo de Melo Saraiva
NI	03	07	X	XX	Ginásio de Santa Branca	Santa Branca	Israel Galman
NI	03	27	X	XX a	Ginásio de Cunha	Cunha	Gregorio Zolko
NI	03	27	X	XX c	PMC Município de Cunha	Cunha	Jon Maitrejean
NI	04	47	X	XX	G. E. Cel. Macedo	Itaporanga	Paulo Eduardo M. Oliveira
NI	05	02	X	XX	Grupo Escolar em Americana	Americana	Hernani Russo
NI	05	05	1	05	Grupo Escolar Vila Lemos Tipo III	Campinas	Oswaldo Bratke
CO	05	05	1	16	Grupo Escolar de Campinas	Campinas	Plínio Croce e Roberto Aflalo
CO	05	05	1	18	Ginásio São Bernardo	Campinas	Icaro de Castro Mello
CO	05	05	1	24	Grupo Escolar Jardim Aurélia Tipo 2	Campinas	Autuori, Monteiro, Zuccon
NI	05	05	X	XX a	Campinas	Campinas	Salvador Candia
NI	05	05	X	XX b	Grupo Escolar de Campinas Paroquia Imaculada	Campinas	Joaquim Guedes
NI	05	05	X	XX c	Grupo Escolar Vila Estanislau	Campinas	Fabio M. Penteado
NI	05	05	X	XX d	Grupo Escolar Souza	Campinas	Eduardo Kneese de Mello
NI	05	05	X	XX e	Grupo Escolar em Campinas	Campinas	Rubens Carneiro Vianna
NI	05	09	X	XX a	Colégio Estadual de Indaiatuba	Indaiatuba	Autuori, Monteiro, Zuccon
NI	05	09	X	XX b	Ginásio Estadual de Indaiatuba	Indaiatuba	Autuori, Monteiro, Zuccon
NI	05	14	X	XX a	Grupo Escolar	Mogi-Mirim	Arnaldo F. Paoliello, Fernando J. R. Moreira
NI	05	14	X	XX b	Grupo Escolar Martin Francisco	Mogi-Mirim	Jakob M. Ruchit
NI	05	26	X	XX	Grupo Escolar de Valinhos	Valinhos	Oswaldo Corrêa Gonçalves
NI	05	27	X	XX	s/título	Vinhedo	Jorge Wilhelm
NI	05	31	X	XX	Grupo Escolar	Charqueada	Gian Carlo Gasperini
OP	05	32	2	01	Grupo Escolar de Iracemópolis	Iracemópolis	Jorge Zalzuspin
CO	05	46	1	05	Grupo Escolar de Pirassununga	Pirassununga	Autuori, Monteiro, Zuccon
CO	05	56	1	04	Grupo Escolar Rio Claro	Rio Claro	Plínio Croce e Roberto Aflalo
CO	05	56	1	10	Grupo Escolar Rio Claro	Rio Claro	Otacílio Rodrigues Lima e Arnaldo Conceição Paiva Filho
NC	05	56	X	XX	G. E. Saída de São Pedro	Rio Claro	Hoover Américo Sampaio
NI	05	65	X	XX a	D.S.I. D.E.C. São João da Boa Vista	S. João da Boa Vista	Ubyrajara Gilioli
CO	05	84	1	06	Ginásio de Vila Arens	Jundiáí	Luiz Forte Neto e Francisco Moreira
CO	08	06	1	01	Grupo Escolar de Guapiaçu	Guapiaçu	José Maria Gandolfi

NI	10	02	X	XX	a	Grupo Escolar D. Ana Nery	Álvares Machado	Ubaldo Carpigieri
NI	10	02	X	XX	b	Posto Sanitário Bivalente	Álvares Machado	Jaguanhara de Toledo Ramos
NI	10	12	7	02		Grupo Escolar de Araxans	Presidente Bernardes	João Francisco de Andrade
NI	10	13	1	09		Grupo Escolar em Presidente Prudente, Jardim Paulista	Presidente Prudente	João Clodomiro B. de Abreu, arq; Waldemar Cordeiro, paisag
NC	10	19	X	XX		Grupo Escolar de Tarabay	Tarabay	Setsuo Kamada
NI	10	20	X	XX		Grupo Escolar Emilianópolis	Emilianópolis	Alberto Botti e Marc Rubin
NI	10	23	X	XX		Grupo Escolar Tipo II	Teodoro Sampaio	Carlos A. C Lemos
NI	10	24	X	XX		Grupo Escolar Mirante do Paranapanema	Mirante do Paranapanema	Zenon Lotufo e Ubirajara Ribeiro
NI	10	27	X	XX		Unidade Sanitária Integrada	Presidente Wenceslau	Victor Reif
NI	10	28	X	XX		Grupo escolar para a cidade Santo Anastacio	Santo Anastácio	Francisco A Saraiva Fanuelle
CO	10	32	1	06		2o Grupo Escolar de Dracena	Dracena	Fábio Kok de Sá Moreira e Ruth Kok de Sá Moreira
NI	10	44	X	XX		Grupo Escolar Adamantina	Adamantina	Alberto Botti e Marc Rubin
NI	10	48	7	01		Grupo Escolar de Pracinha	Lucélia	João Clodomiro B. de Abreu
NI	10	54	X	XX		Grupo Escolar Oswaldo Cruz	Oswaldo Cruz	Adolpho Rubio
NI	11	07	X	XX		Grupo Escolar Marília	Marília	Jon Maitrejean

**Projeto promovido pelo IPESP e Prefeitura Municipal de Eldorado

Projetos identificados a partir das bases cartográficas citadas

Título do projeto, localização e autor conforme notação do carimbo dos projetos.

NI: não identificável; CO: projeto construído; OP: prédio construído com outro projeto; NC: não construído

Note-se que entre os autores dos projetos encontram-se arquitetos que contribuem significativamente para a arquitetura moderna paulista. Paralelamente, um dos projetos (código 09 18 102) é elaborado por Léo Grosman (1932 – 1989), arquiteto graduado pela UFRGS e professor do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR. Deste projeto, detemos apenas as pranchas 17 a 19, referentes ao projeto de instalações elétricas, além de não ter sido possível a verificação nas bases de dados cartográficos utilizada. Um dos projetos apresentados neste artigo é publicado por Ferreira e Mello (2006) – o Grupo Escolar de Pedreira⁹, de José Maria Gandolfi – e dois deles não o são: os projetos intitulados Grupo Escolar de Guapiaçu¹⁰, também de José Maria Gandolfi, e o Ginásio de Vila Arens¹¹, de Luiz Forte Netto.

3. Grupo Escolar de Pedreira

Projeto elaborado por José Maria Gandolfi e datado de janeiro de 1962, constando nos carimbos o endereço do escritório, então localizado no segundo andar da Rua Major Sertório 110. Originalmente situado ao lado da Estrada de Ferro Mogiana, então localizada onde hoje existe uma avenida que liga diversas partes da malha urbana, o terreno possuía declividade considerável, tendo-se em vista o programa a ser desenvolvido. A movimentação do terreno é objeto de estudo cuidadoso (fig. 1), conforme a argumentação dos arquitetos paulistas de que a utilização de projetos padronizados gerava onerosas obras de contenção e aterramento (Ferreira e Mello, 2006: 18), de forma que o volume de terra cortado corresponde ao volume aterrado.

⁹ 05 20 103 atual EMEF Professor Arnaldo Rossi, Pr. Cel. João Pedro, 130, Pedreira, SP.

¹⁰ 08 06 101 atual EMEF Cel. José Batista de Lima, Av. Abrahão José de Lima, 539, Guapiaçu, SP.

¹¹ 05 84 106 atual EMEF Dr. José Romeiro Pereira, R. Anita Garibaldi, 228, Jundiá, SP.

fig. 1: planta de situação

As salas de aula são ligeiramente elevadas em relação à via férrea então existente, o que, junto com os muros – sempre entendidos enquanto elementos configuradores da construção da paisagem – a torna inacessível aos alunos. O acesso destes se dá por duas testadas que faceiam vias locais – a escada sendo implicação inevitável da implantação proposta – e o acesso dos professores se dá por rampa que liga a praça ao prédio, e que pode atender a portadores de necessidades especiais – ainda que esta não fosse uma questão colocada à época.

fig. 2: imagem de 1965, com salas de aula em balanço por sobre adjacências: elementos paisagísticos previstos não executados

fig. 3: grupo escolar, edificação em estilo eclético e pequena praça; novos muros isolam o edifício do entorno.

Vários pontos do projeto revelam o desejo de diluição dos limites entre edifício e cidade: a ampliação da referida praça, através do recuo da jardineira e portão da divisa terreno; a previsão de elementos paisagísticos, como o mastro, situados para além dos portões, que são baixos e visualmente permeáveis (fig. 1); o balanço das salas de aula sobre o terreno adjacente à via férrea, evitando-se o recuo lateral hoje existente (fig. 2); o amplo “hall” desprovido de portas ou grades, hoje vedado (fig. 2 e 4); jardineiras e pequeno recuo marcando os portões de acesso a

alunos (fig. 1) e continuidade entre espaços externos e internos, notadamente a seqüência rampa – vestíbulo – “galpão” – corredor – jardim (fig. 1), hoje inexistente devido à vedação da entrada e do acesso ao jardim, e da construção de dependências administrativas entre o “hall” e o “galpão” (fig. 8 e 9).

fig. 4: rampa, acesso e volume construído posteriormente (a esq.).

fig. 5: vedação do acesso ao jardim e da sala originalmente destinada ao pré-primário.

O projeto ainda previa grande integração, igualmente perdida, entre a sala de aula do pré-primário, o “galpão” a ela destinado e o mesmo jardim (fig. 5).

fig. 6: cortes e detalhes

fig. 7: fachadas

fig. 8: volume construído entre vestíbulo e galpão

fig. 9: galpão com volume construído ao fundo

O programa, bastante enxuto devido à relação entre quantidades de prédios demandados e recursos disponíveis, é resolvido com bastante inteligência, especialmente no que tange ao posicionamento dos depósitos, sanitários e cozinha atendendo os galpões independentes do pré-primário e do primário. O setor destinado ao pré-primário é o maior alvo de adaptações, devido ao fato de que o ensino pré-escolar e o fundamental deixaram de ser ministrados no mesmo espaço.

O projeto previa o uso de aberturas elevadas por sobre lajes impermeabilizadas em pontos estratégicos, sobretudo junto aos sanitários e no corredor. Neste último caso tal artifício possibilitaria o estabelecimento de ventilação cruzada das salas de aula através de elementos vazados, o que não foi executado, ou foi posteriormente vedado. As fontes de iluminação zenital do corredor, originalmente cobertas com telha translúcida, agora possuem grades e cobertura em telha de fibrocimento. Grades podem ser vistas em todas os acessos ao edifício, como no galpão, e mesmo dentro dele (fig. 8 e 9) e, junto com paredes e portas anteriormente mencionadas,

comprovam que o projeto atinha-se antes a questes conceituais acerca da relao entre arquitetura e sociedade, que ao atendimento de convenincias imediatas.

4. Grupo Escolar de Guapiau

Concebido tambm por Jos Maria Gandolfi, o projeto do Grupo Escolar de Guapiau  datado de abril de 1962. Em um primeiro momento despontam as semelhanas entre os seus prticos e aqueles do Ginsio de Itanham, de Vilanova Artigas¹². No entanto, a diferenciao de nveis e o vazio central remetem com mais propriedade ao Ginsio de Guarulhos, deste mesmo arquiteto, ainda que as menores dimenses do programa de necessidades e as relaes de simetria – a escada  concebida de forma que o seu patamar constitui uma continuao do corredor das salas de aula – lhe garanta uma expresso ainda mais sinttica de certas estratgias projetuais desenvolvidas em So Paulo desde a metade da dcada de 1950: de fato, o corte C deste projeto pode ser considerado um dos mais belos dessa arquitetura (fig. 17).

fig. 10: elementos de controle de insolao aliam-se ao formato dos pilares dos prticos, advindo dos diagramas de momentos fletores

fig. 11: vazio central organiza edifcio

Todos os projetos ora apresentados constituem exemplos representativos da interao entre cortes e plantas anteriormente referida, ainda que no objetive a simples explorao de um espao complexo, mas sim a organizao dos setores da escola em nveis, em tima associao com um raciocnio projetual que, da mesma forma que no caso anterior – em que pese a ausncia de pontos de referncia como a ferrovia e a praa¹³ – no se atm aos limites do lote, enfatizando a continuidade e a reconstruo do stio – e, por que no do territrio – em que se situa o projeto, diluindo igualmente os limites entre a arquitetura, o urbanismo e, como ressalta Paulo Mendes da Rocha, a geografia.

¹² Vale notar que a delimitao de ambientes atravs de pequenas diferenciaes de nveis, presente no Ginsio de Itanham, j havia sido explorada por Gandolfi no prdio de Pedreira.

¹³ Ainda que, a exemplo do grupo escolar de Pedreira, o projeto seja implantado prximo ao prdio ecltico que abriga a prefeitura da cidade.

fig. 12: paredes de pedra marcam os dois níveis do prédio, e a relação com o sítio

fig. 13: escada, com guarda-corpo dimensionado para público infantil

Esta é, sem dúvida, a chave para a aferição de visos que contrapõem uma suposta leveza de uma certa arquitetura carioca, a um suposto peso de certa arquitetura paulista.

Fruto de um senso de organização espacial aguçado, o vazio central estrutura a organização das funções desempenhadas na escola, exceção feita às dependências do pré-primário, necessariamente independentes. Se no projeto anterior a cozinha é estrategicamente locada entre os “galpões” do primário e do pré-primário, agora um monta carga liga a cozinha à copa deste último. Os sanitários são simetricamente definidos em S invertido, reafirmando a simetria de cada uma das partes restantes do prédio. O depósito liga o pré-primário à administração.

fig. 14: vazio central, patamar e corredor

fig. 15: escada recebe proteção complementar, apesar de não haverem registros de acidentes

fig. 16: planta de situação e detalhes

fig. 17: cortes e detalhes

fig. 18: cobertura

Outro traço a ser notado é o cuidado com que o projeto é detalhado, destacando-se a perspectiva em que se define materiais e cores de superfícies, o mesmo ocorrendo quanto ao desenho.

fig. 19: escada e detalhes

As transformações por que passou o edifício têm as mesmas raízes dos demais casos aqui analisados: ampliações efetuadas sem a obediência de critérios de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural; patologias decorrentes da justaposição de volumes edificados (fig. 20) – aqui, a observância de tais critérios convergem com recomendações do ponto de vista construtivo – que, aliás, se repetem no edifício de Pedreira; profusão de rufos ligando construções próximas (fig. 21); substituição de coberturas, com a perda da iluminação zenital e/ou efeitos no aspecto exterior da edificação (fig. 20); desrespeito ou desvirtuamento do projeto, no que diz respeito à arquitetura paisagística; transformações nas áreas desativadas de ensino pré-escolar.

fig. 20: patologia decorrente da justaposição de duas novas salas ao edifício

fig. 21: rufo entre edifício e galpão metálico

fig. 22: tubos quadrados de 50x50mm soldados às esquadrias

fig. 23: salas justapostas ao edifício existente

5. Ginásio de Vila Arens, Jundiá

O projeto data de fevereiro de 1962 e foi elaborado por Luiz Forte Netto e Francisco Moreira, no escritório então instalado da Av. São João, 1333, sala 13, em São Paulo. Um dos aspectos mais interessantes por ele revelados é a unidade de pensamento existente entre alguns dos arquitetos paulistas atuantes naquele momento, em especial José Maria Gandolfi, Luiz Forte Netto e Francisco de Oliveira. Sob alguns aspectos, pode-se considerá-lo síntese dos dois anteriores: o projeto toma partido do sítio bastante alto, oferecendo sua principal fachada – hoje obstruída (fig. X) – para a cidade e a relação transparente com o espaço urbano repete, uma vez que dispensa as portas posteriormente instaladas na entrada e no acesso ao pátio (fig. 24, 25 e 32).

fig. 24: entrada (porta não prevista em projeto)

fig. 25: entrada (porta não prevista em projeto)

Talvez mais importante, o volume contido, ainda que marcado pela sofisticação do sistema estrutural (fig. 26 e 27), esconde reflexões sobre o espaço que merecem ser analisadas.

fig. 26: fachada para as salas de aula

fig. 27: interior das salas de aula

fig. 28: vazio central conforme circulação periférica

fig. 29: palco reforça simetria do conjunto

O projeto possui paralelos com soluções como as do Grupo Escolar de Pedreira, que parte da disposição dos ambientes em três faixas longitudinais – salas de aula, “corredor” e a seqüência administração – “galpão” – cozinha/pré-primário, ainda que aqui o programa de necessidades seja diferente: salas de aula, “corredor”, e a seqüência administração – galpão – anfiteatro (fig. 1 e 30). Ao mesmo tempo o vazio central, cujas raízes residem no projeto para o edifício da FAUUSP, aqui materializa-se em bases bastantes próximas às do Grupo Escolar de Guapiaçu (fig. 11, 16, 17, 28, 30, 31), criando circulação exclusiva para a sala de professores e do diretor, independente do *hall*. A movimentação de terra – trata-se notadamente de se equilibrar volumes cortados e aterrados – e a relação com a topografia continua indicada por paredes revestidas de pedra; a concepção estrutural resulta numa arquitetura marcada pela simetria e pela modulação.

fig. 30: situação e cortes do terreno

fig. 31: cortes

A iluminação zenital persiste, numa solução que se amolda às lajes abobadadas de concreto armado, que aparentemente seguem impermeabilizadas; porém, de modo geral a trajetória do edifício demonstra as mesmas marcas presentes nos demais, ainda que em menor escala, sobretudo no que se refere à junção com os “anexos” construídos posteriormente, numa época em que a preservação do patrimônio arquitetônico moderno não estava em pauta. O estudo da produção em tela revela-se importante não só para a aferição da relação arquitetura /sociedade–significativa em sua produção paulistana – e a análise de seus partidos arquitetônicos – aparentemente diferentes nas fases paulistana e curitibana – como para a sua preservação.

fig. 32: fachadas

fig. 33 e 34: conexão entre edifícios inicial e posteriormente construídos

fig. 35: divisórias na entrada do prédio

Referências bibliográficas

BARDI, Pietro Maria. **Arte Brasileira**. Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores/ Abril, 1976.

DUQUEQUE, Irã Taborda. **Espirais de madeira: uma história da arquitetura de Curitiba**. São Paulo: Studio Nobel/ Fapesp, 2001.

FERREIRA, Avany de F.; Mello, Mirella G. de. **Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960**. São Paulo: FDE, 2006.

GNOATO, Luis Salvador Petrucci **Arquitetura e urbanismo de Curitiba: transformações do movimento moderno**. São Paulo: [s.n.], 2002. (tese de doutorado apresentada à FAUUSP).

GNOATO, Luis Salvador Petrucci **Introdução do Ideário Modernista na arquitetura de Curitiba (1930 – 1965)**. São Paulo: [s.n.], 1997. (dissertação de mestrado apresentada à FAUUSP).

LEMONS, Carlos A. C. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Melhoramentos/EDUSP, 1979.

LEMONS, Carlos A. C. **Arquitetura Contemporânea**. In: ZANINI, Walter (org). **História Geral da Arte no Brasil**. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983, v. 2, p. 825-865.

SEGAWA, HugoM. **Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990**. São Paulo: EDUSP, 1997.

XAVIER, Alberto Melchades. **Arquitetura moderna em Curitiba**. São Paulo: Pinj; Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 1985.